

Séminaire Saint Sulpice
Issy-les-Moulineaux

Ambroise Bonnasse

“La mystique de Platon”.

Devoir présenté dans le cadre du cours de métaphysique.

Enseignant : Père Wellington Santos Pires

Décembre 2022

Plan général du devoir :

Introduction.....p. 1

I. La mystique de Platon invite à la conversion philosophique et religieuse de l'âme afin d'accéder à la connaissance et à la contemplation des Idées.....p. 2 à 6

A. Une mystique de la conversion philosophique à l'intériorité accompagnée d'un respect pour le religieux inspirée par la figure de Socrate.....p. 2 à 4

B. Une mystique lumineuse de la vérité, du Bien et de la connaissance frôlant la gnose.....p. 4 à 6

II. La mystique de Platon est aussi quête de l'amour, de la Beauté et de la vie divine.....p. 6 à 11

A. La mystique platonicienne de l'amour cherche à atteindre le Beau en soi ou la Beauté divine sans référence à un Dieu personnifié.....p. 6 à 8

B. Pourtant, la vie mystique et philosophique de Platon est une préparation au monde divin.....p. 8 à 11

Conclusion.....p. 12 à 13

Bibliographie.....p. 14

Introduction :

« *Mon interprétation : Platon est un mystique authentique, et même le père de la mystique occidentale.* »¹ a écrit Simone Weil dans *La source grecque* (1969), soulignant l'influence de long terme du philosophe grec du IV^e siècle sur la mystique en Occident.

Le mot *mystique* vient du mot *mystère* et désigne, à partir du XVII^e s. le pouvoir d'expérimenter le mystère qui est le plus souvent Dieu ou un être divin. Le cardinal Henri de Lubac définissait la mystique comme « *le mystère vécu* »². Elle est une sorte d'expérience d'une union, d'une relation ou d'une contemplation d'une personne humaine avec un absolu divin ou à l'Absolu. Pour Platon, elle peut être vécue par le philosophe, le sage dont la vie n'a d'autre but que de rejoindre le monde divin à sa mort. Elle s'inscrit dans le prolongement la recherche de la vérité, d'une vie vertueuse, contemplative, religieuse et philosophique tournée vers les Idées platoniciennes. Le philosophe cherche à se dégager du monde sensible et matériel pour se tourner vers les réalités spirituelles, les *connaissances vraies* et la Beauté en soi par la contemplation des Idées et l'amour.

La philosophie platonicienne va ouvrir une brèche dans la quête mystique où de nombreux penseurs entreront tels Aristote et surtout Plotin et, plus tard, Denys l'Aréopagite et toute la tradition chrétienne ainsi que d'autres traditions occidentales et orientales.

L'étude sera appuyée par plusieurs œuvres de Platon, en particulier sur la *République*, le *Banquet* et le *Phédon* sans pour autant constituer une recherche exhaustive de l'œuvre platonicienne.

Dans quelle mesure la mystique de Platon peut-elle guider l'homme dans sa quête spirituelle malgré un délaissement du monde sensible et matériel et une forme de volontarisme ?

La mystique de Platon invite à la conversion philosophique et religieuse de l'âme afin d'accéder à la connaissance et à la contemplation des Idées ; elle apparaît active dans un premier cas (I.). La mystique platonicienne consiste aussi en une quête de l'amour et de la Beauté afin d'atteindre la vie divine où la mystique sera davantage passive, subie (II.).

¹ S. Weil, *La source grecque*, 1969, Paris, Gallimard, coll. « Espoir », p. 79-80.

² *La mystique et les mystiques*, sous la direction d'A. Ravier, DDB, Paris, 1965 ; préface d'Henri de Lubac, p. 7-39, repris dans *Théologies d'occasion*, DDB, 1984, p. 37-76.

I. La mystique de Platon invite à la conversion philosophique et religieuse de l'âme afin d'accéder à la connaissance et à la contemplation des Idées

A. Une mystique de la conversion philosophique à l'intériorité accompagnée d'un respect pour le religieux inspirée par la figure de Socrate

Platon dans sa quête mystique et philosophique est indéniablement marqué par la figure de son maître Socrate. Il l'utilise d'ailleurs comme l'exemple type du maître de sagesse dans ses dialogues.

L'essentiel pour Socrate est, dans un premier temps, de descendre en soi-même et de s'examiner. En effet, il affirme avec une conviction forte qu'« *une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécu* »³. Cette vie examinée doit nécessairement conduire à la vertu et donc à la sagesse. Dans un second temps, l'homme ayant fait retour sur soi, il convient alors de se tourner vers les choses d'en haut, les choses spirituelles qui seules sont vraies et porteuses de sens contrairement au monde visible et matériel qui est corrompu.

La mystique philosophique de Socrate commence par la reconnaissance de sa propre ignorance sur l'essence des choses, sur l'essentiel des choses. Il est convaincu que les hommes croient savoir alors qu'ils ne savent rien. Il parcourt Athènes pour vérifier qu'il en sait plus que les autres hommes, à savoir que lui, sait qu'il ne sait rien⁴. Le plus sage est celui qui reconnaît qu'il ne sait rien et que les dieux sont bien plus sages que lui ; il s'agit pour l'homme de reconnaître la vérité et d'accepter une posture d'humilité par rapport au divin⁵. Une fois, cette conversion réalisée, l'homme peut démarrer son chemin vers la sagesse, sa traversée mystique vers la sagesse. En plus de défendre un dépouillement du savoir pour paradoxalement savoir, Socrate soutient aussi un dépouillement vis-à-vis des biens, des affaires et des honneurs terrestres n'ayant pas d'autre but dans la vie que d'obéir aux dieux, au service de la sagesse⁶.

D'ailleurs, Socrate est présenté par Platon comme un homme respectueux du culte de son temps qui n'hésite pas à nourrir son mysticisme par la pratique religieuse. Ainsi, toute sa vie est motivée par un oracle donnée par la Pythie de Delphes à Khairéphon où l'on apprend

³ Platon, *Apologie de Socrate*, 38a : « Car si je vous dis que ce serait désobéir au dieu et que, pour cette raison, il m'est impossible de me tenir tranquille, vous ne me croirez pas, vous penserez que je parle ironiquement et, si je vous dis d'autre part que c'est justement le plus grand des biens pour un homme que de s'entretenir tous les jours de la vertu et des autres sujets sur lesquels vous m'entendez discourir, en m'examinant moi-même et les autres, et si j'ajoute qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, vous me croirez encore moins. »

⁴ Ibid., 6 : « Je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon ; mais lui croit savoir quelque chose, alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. »

⁵ Platon, *Apologie de Socrate*, 9 : « Mais il y a bien des chances, juges, que le dieu soit réellement sage et que par cet oracle il veuille dire que la sagesse humaine n'est pas grand-chose ou même qu'elle n'est rien. [...] C'est comme s'il disait : Le plus sage d'entre vous, hommes, c'est celui qui a reconnu comme Socrate que sa sagesse n'est rien. »

⁶ Ibid. : « Ainsi occupé, je n'ai jamais eu le loisir de m'intéresser sérieusement aux affaires de la ville ni aux miennes, et je vis dans une pauvreté extrême, parce que je suis au service du dieu. »

que Socrate n'a pas d'égal en sagesse dans le monde⁷. Son mysticisme se nourrit aussi volontiers de songes faisant référence au monde divin⁸ et il évoque souvent l'existence de son *daimon*, démon (ou esprit) qui l'accompagne et le guide dans sa vie⁹. Il croit aussi en une forme de providence divine en affirmant que « *ce sont des dieux qui s'occupent de nous et que, nous autres hommes, nous sommes un des biens qui appartiennent aux dieux.* »¹⁰ Le fait que toute sa vie soit motivée par un événement religieux montre que sa mystique était fortement attachée au respect du culte public de son temps bien qu'elle ne s'y réduise pas et qu'il ait été méfiant à l'égard de certaines pratiques et croyances religieuses telle la divination. Socrate sera d'ailleurs accusé et condamné à mort pour impiété en raison de ses approches différentes et authentiques de la piété.

Socrate reste religieux jusqu'à la fin de sa vie et même achève sa vie par une parole ayant trait au culte : « *Criton, nous devons un coq à Asclépios ; payez-le, ne l'oubliez pas.* »¹¹. Serait-ce une adhésion de Socrate au culte de son temps ?¹² Ou un remerciement du philosophe au dieu Asclépios pour la fin de sa vie perçue, par lui, comme une maladie selon l'interprétation de Nietzsche¹³ ? Il n'en reste pas moins que la mort semble être le but de toute la vie mystique et philosophique de Socrate et elle l'est aussi pour Platon.

Au-delà de la figure de Socrate, Platon considère que le religieux, le mystique est inhérent à l'homme et dans *Protagoras*, il « *définit l'humain comme le seul animal capable de croire aux dieux et de leur édifier autels et statues* »¹⁴. Faut-il pour autant confondre le religieux avec le mystique ? Le mystique doit-il être religieux ? Platon semble lier les deux et il soutient que la religion est essentielle pour l'ordre de la cité dans les *Lois*.

⁷ Ibid., 5 : « *Or, un jour qu'il était allé à Delphes, il osa poser à l'oracle la question que voici – je vous en prie encore une fois, juges, n'allez pas vous récrier –, il demanda, dis-je, s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. Or la pythie lui répondit qu'il n'y en avait aucun.* »

⁸ Socrate raconte notamment un songe prémonitoire qu'il aurait eu la veille de sa mort dans le *Criton*. Platon, II, *La Bibliothèque électronique du Québec Collection Philosophie*, p 24 : « *J'ai cru voir venir à moi une femme belle et majestueuse, vêtue de blanc, qui m'appelait et me disait : « Socrate, tu arriveras dans trois jours dans la fertile Phthie. »* ».

⁹ David Engels, « *Dieu est la vraie mesure de toute chose...* ». *Platon et le culte grec traditionnel*, Revue de l'histoire et des religions, p. 550 - 551 : « *le premier élément révélateur nous semble être ce fameux oracle que la Pythie aurait livré à Chairéphon, selon lequel il n'y avait point d'homme plus sage que Socrate (Platon, Apologie 21a). Platon nous décrit Socrate comme prenant très au sérieux cet oracle et essayant de le contredire – vainement, comme il l'atteste non sans une certaine satisfaction. Cette assistance divine au projet philosophique de Socrate serait déjà suffisante pour nous permettre de comprendre sa retenue à l'égard de la divination grecque et de sa croyance en l'inspiration par son démon personnel et en des rêves divinatoires* ».

¹⁰ Platon, *Phédon*, 6.

¹¹ Ibid., 63, p 188.

¹² David Engels, « *Dieu est la vraie mesure de toute chose...* ». *Platon et le culte grec traditionnel*, Revue de l'histoire et des religions, 2009, p. 547.

¹³ Ibid. p. 547. : « *Asclépios étant le dieu de la guérison, qui faisait jouer ses pouvoirs pendant le sommeil des malades, une offrande devait être en quelque relation avec une maladie dont souffrait le philosophe, mais de laquelle il aurait guéri si bien que le dieu mériterait sa récompense. En poussant la spéculation et en cherchant à définir cette maladie, Nietzsche conclut que c'est de sa vie elle-même que le philosophe se considéra désormais guéri, et que la mort lui était équivalente au réveil dans un monde meilleur après le long sommeil de maladie que serait la vie dans le monde matériel, spéculation d'autant plus probable que le coq est justement le symbole par excellence de la renaissance après la mort* », s'appuyant sur *Le Gai Savoir*.

¹⁴ Ibid. p. 554.

En effet, la pratique religieuse aide l'homme à être mystique et heureux. Les dieux et leur culte semblent liés au bonheur et à la vertu de l'homme lui-même mais aussi à ceux de la cité toute entière d'après la thèse des *Lois*¹⁵. L'impiété sociale conduit à l'anomie et c'est pourquoi il apparaît si important que la piété tienne sa place dans la société selon Platon.

Dans les *Lois*, Platon va affirmer que « *Dieu est la vraie mesure de toute chose ; il l'est beaucoup plus qu'un homme, quel qu'il soit* »¹⁶. Et David Engels de commenter : « *C'est pour cette raison qu'il faut, selon Platon, se rendre semblable à Dieu par la vertu et la justice pour être aimé de lui, car il ne peut y avoir de proximité qu'entre des créatures se ressemblant.* »¹⁷.

Pourtant, Platon à l'image de son maître, ne soutient pas une conception anthropomorphique des dieux telle qu'elle est décrite dans les mythes. On ne connaît les dieux que très partiellement¹⁸. Il n'empêche qu'il apparaît tout à fait rationnel d'y croire et de pratiquer le culte selon lui.

Néanmoins, comment concilier la rationalité philosophique avec la religiosité mystique ? Ce point semble très intéressant puisque, pour le maître de l'Académie, la philosophie n'exclut pas la religion et réciproquement. Si parfois elles se contredisent, la contradiction n'est pas insurmontable et l'une ne prime pas sur l'autre, elles vont ensemble¹⁹.

B. Une mystique lumineuse de la vérité, du Bien et de la connaissance frôlant la gnose

Tout le combat philosophique de Platon et de son maître avant lui, a été de combattre le relativisme philosophique et les fausses doctrines portées notamment par les sophistes puisque de telles doctrines font, selon eux, du tort à la cité et conduisent à l'injustice, l'un des pires maux pour la cité. C'est pourquoi, la philosophie est pour Platon une recherche inlassable de la vérité puisque l'homme doit « *tout faire en vue du vrai* »²⁰. La mystique de Platon est donc une mystique de la vérité.

¹⁵ Ibid. p 570 : « *En effet, Platon fonde la législation de la nouvelle colonie sur des bases théologiques : personne, qui croit aux dieux, n'est capable de faire du mal de façon délibérée. Le crime vient soit de l'ignorance – d'où l'importance de l'éducation – soit, pire, de l'impiété ; un crime est donc, soit une preuve de mauvaise éducation, soit le fruit de l'impiété.* »

¹⁶ Platon, *Lois* IV, 716c.

¹⁷ David Engels, « *Dieu est la vraie mesure de toute chose...* ». *Platon et le culte grec traditionnel*, Revue de l'histoire et des religions, 2009, p 568.

¹⁸ Ibid. p 579 : « *Platon assure, par exemple, que nous ne savons rien des dieux (Platon, Cratylus 400d), que nous les imaginons seulement (Platon, Phèdre 246c-d) et qu'il faut s'en remettre aux poètes pour les décrire (Platon, Timée 40e)* ».

¹⁹ U. von Wilamowitz-Moellendorff, *Platon, Sein Leben* [n. 1], p. 549–550 : « *La religiosité telle qu'il l'avait connue depuis son enfance lui resta toujours sacrée ; jamais il n'éprouva une contradiction insurmontable entre celle-ci et la philosophie. [...] Mais il se garda toujours de spécifier la façon par laquelle les personnages divins eux-mêmes devaient être intégrés dans les agissements du bon et de la nature. [...] Mais désormais, leur reconnaissance fut non seulement instituée, mais aussi imposée. [...] Le monde doit croire ainsi, il doit agir comme cela : ainsi le veulent les lois. Nous devons accepter et comprendre ceci, mais nous devons aussi apprécier la manière dont Platon serait, au sein de sa conception personnelle également, descendu des hauteurs déagées de sa croyance philosophique.* ».

²⁰ Platon, *Philèbe*, 59d.

En construisant la célèbre *allégorie de la caverne* au Livre VII de la *République*, Platon cherche à montrer que les hommes vivent dans une caverne, enchaînés dans l'erreur et l'illusion. La vérité ne fait donc pas partie de la vie des hommes dans le monde visible et ils ne regardent pas dans la bonne direction pour la trouver²¹. L'apport fondamental de l'allégorie est que, l'homme, s'il veut vraiment savoir, doit être conduit hors de la caverne par un autre homme ayant été auparavant initié au savoir, pour observer puis contempler la vraie lumière et embrasser, dès lors, la vraie connaissance. Cela ne se fait pas sans éblouissement tant la lumière de la vérité aveugle l'homme qui est dans l'ignorance. L'âme du mystique doit donc chercher la vérité hors des choses visibles de ce monde pour se tourner vers une lumière essentielle, invisible celle de la connaissance du Bien, figurée par le soleil dans le récit. Et Platon explicite sa pensée en affirmant que « *ce captif qui monte à la région supérieure et la contemple, c'est l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible.* »²² La mystique de Platon consiste donc en une conversion et un voyage de l'âme « *aux dernières limites du monde intellectuel* » pour rejoindre l'idée du Bien, cause du monde visible et invisible et seule dispensatrice de la sagesse²³ ; serait-ce là le Dieu de Platon ?

Pour Platon, Dieu semble réduit à l'Intelligible²⁴ et Platon définit le divin comme étant « *ce qui est beau, savant, bon, et tout ce qui est du même genre* »²⁵. En tout cas, Platon qualifie cette arrivée au bout du monde de l'intelligible de « *contemplation divine* ». Ce voyage mystique conduit nécessairement au rejet du philosophe par ceux qui ne le sont pas lequel ne peut être accepté par ceux qui n'ont pas vécu une telle conversion²⁶. C'est pourquoi le philosophe platonicien apparaît comme un mystique coupé du monde mais qui est poussé à faire connaître la vérité aux autres hommes ce qui lui attire des ennuis tant cela entre en contradiction avec le monde visible. Chaque homme dispose d'une telle faculté de connaissance : elle est accessible à tout le monde. C'est pourquoi toute personne, par son intellect, doit se tourner vers la contemplation de l'être, de ce qui est, l'essentiel²⁷ et se détourner

²¹ Platon, *La République*, 7 : « *Tout l'art consiste donc à chercher la manière la plus aisée et la plus avantageuse dont l'âme puisse exécuter l'évolution qu'elle doit faire : il ne s'agit pas de lui donner la faculté de voir ; elle l'a déjà : mais son organe n'est pas dans une bonne direction, il ne regarde point où il faudrait : c'est ce qu'il s'agit de corriger.* »

²² Ibid.

²³ Ibid. : « *Aux dernières limites du monde intellectuel, est l'idée du bien qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de beau et de bon ; que dans le monde visible, elle produit la lumière et l'astre de qui elle vient directement ; que dans le monde invisible, c'est elle qui produit directement la vérité et l'intelligence ; qu'il faut enfin avoir les yeux sur cette idée pour se conduire avec sagesse dans la vie privée ou publique.* »

²⁴ Maurice Corvez, *Le Dieu de Platon*. In: *Revue Philosophique de Louvain*. Troisième série, tome 65, n°85, 1967. p. 35 : « *Tout est dieu dans la mesure où il est intelligible* ».

²⁵ Platon, *Phèdre*, 246d.

²⁶ Platon, *La République*, 7 : « *Qu'y a-t-il d'étonnant, dis-moi, qu'un homme, passant des contemplations divines aux misérables objets qui occupent les hommes, ait mauvaise grâce et paraisse ridicule, lorsque dans le premier trouble, et avant d'être familiarisé avec les ténèbres qui l'entourent, il est forcé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de s'escrimer contre la manière dont ces images sont prises par des hommes qui n'ont jamais vu la justice elle-même ?* »

²⁷ Ibid. : « *Ce que nous avons dit suppose au contraire que chacun possède la faculté d'apprendre, un organe de la science ; et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner des ténèbres vers la lumière qu'avec le corps tout entier, l'organe de l'intelligence doit se tourner, avec l'âme tout entière, de la vue de ce qui naît vers la contemplation de ce qui est et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être.* »

des penchants sensuels de l'âme, incompatible avec la contemplation du Bien, qui est la science « *la plus sublime de toutes* »²⁸.

Pour Platon, la philosophie est donc la voie de la mystique. Platon va développer la théorie des Idées. Toute science doit mener à la contemplation des Idées. C'est pourquoi les mathématiques sont pour Platon si importantes : elles préparent à la contemplation des Idées, qui sont, pour lui, la réalité. Maurice Corvez affirme d'ailleurs que la passion de Platon est « *celle de l'intelligible, qui doit être immuable. Ce qui est immuable, on le dira divin. Tout être immuable, éternel, est divin. Le fait de durer toujours est le caractère essentiel de la divinité. L'Idée ne varie point, [...] L'intelligible, est divin en tant qu'immortel.* »²⁹ Pour Platon, il y a une hiérarchie des Idées et le plus haut plaisir est le plaisir intellectuel ; c'est la connaissance qui satisfait le mieux l'âme et non la recherche effrénée des plaisirs sensuels³⁰.

Il y a chez Platon la promotion d'une forme de salut par la connaissance où tout repose sur l'agir de l'homme, le faire. La mystique de Platon serait d'abord active, c'est-à-dire reposant sur la recherche de l'homme, avant d'être passive où les Idées pures changent l'homme et le divinisent. Une telle mystique peut être qualifiée de gnostique, initiatique et réservés uniquement à certains qui peuvent s'élever jusqu'aux Idées ; c'est une mystique centrée sur le sujet lui-même et non sur un Absolu, Dieu³¹. La part passive n'est néanmoins pas absente comme il sera vu plus loin. Dès lors, la mystique de Platon ne serait-elle qu'une forme de religion philosophique ou de philosophie religieuse ?

II. La mystique de Platon est aussi quête de l'amour, de la Beauté et de la vie divine

A. La mystique platonicienne de l'amour cherche à atteindre le Beau en soi ou la Beauté divine sans référence à un Dieu personnifié

Platon ne développe pas seulement une mystique de la connaissance mais aussi une mystique de l'amour et une telle mystique est fondée en particulier sur la recherche du Beau, de la Beauté en soi. Porter son regard sur les belles choses doit porter l'homme à s'élever vers le Beau en soi ce qui le conduit à aimer la justice et à atteindre par la contemplation de vraies

²⁸ Ibid.

²⁹ Maurice Corvez, *Le Dieu de Platon*. In: *Revue Philosophique de Louvain*. Troisième série, tome 65, n°85, 1967, p. 34.

³⁰ Platon, *La République*, Livre IX : « *ceux qui ne connaissent ni la sagesse ni la vertu, qui sont toujours dans les festins et les autres plaisirs sensuels, passent sans cesse de la basse région à la moyenne et de la moyenne à la basse. Ils sont toute leur vie errants entre ces deux termes, sans pouvoir jamais les franchir. Jamais ils ne se sont élevés jusqu'à la haute région ; ils n'ont pas même porté leurs regards jusque-là ; ils n'ont point été véritablement remplis par la possession de ce qui est ; jamais ils n'ont goûté une joie pure et solide. Mais toujours penchés vers la terre, les yeux toujours fixés sur leur pâture comme les animaux, ils se livrent brutalement à la bonne chère et à l'amour* ».

³¹ Maurice Corvez, *Le Dieu de Platon*. In: *Revue Philosophique de Louvain*. Troisième série, tome 65, n°85, 1967, p.33 : « *La poursuite de l'extase peut dès lors rester centrée sur le sujet lui-même, bien loin qu'elle s'accomplisse au contact de Dieu lui-même.* »

connaissances ainsi que l'affirme Platon dans la *République*³². Le philosophe se donne pour but de contempler « *le principe essentiel des choses* ». La mystique de l'amour selon Platon passe par des étapes de vie contemplative lesquelles sont décrites par le personnage de Diotime dans le *Banquet*. En commençant par « *les beautés d'ici-bas* », ayant les yeux rivés sur la « *beauté suprême* », l'homme s'y élève de manière graduelle en passant « *d'un seul beau corps à deux, de deux à tous les autres, des beaux corps aux beaux sentiments, des beaux sentiments aux belles connaissances, jusqu'à ce que, de connaissances en connaissances, on arrive à la connaissance par excellence, qui n'a d'autre objet que le beau lui-même, et qu'on finisse par le connaître tel qu'il est en soi.* »³³ Platon lie donc les deux mystiques : la mystique de la connaissance, des Idées et la mystique de l'amour qui conduit à la Beauté³⁴. Le dépouillement est d'ailleurs similaire : il convient de se détacher de l'amour physique et sensible pour arriver à un amour plus spirituel et intellectuel. In fine, l'amour vécu de façon plénière selon Platon conduit, par la contemplation progressive, à la contemplation de la « *beauté éternelle, non engendrée et non périssable, exempte de décadence comme d'accroissement* ».³⁵

Peut-on pour autant assimiler la Beauté divine platonicienne à Dieu, à un être personnel avec lequel on peut être en relation comme dans les religions monothéistes ?

Platon affirme que les dieux se manifestent par l'intermédiaire des *daimon* (esprits) aux hommes et non immédiatement aux hommes. La mystique selon Platon est donc médiée par les esprits. L'homme n'a pas accès direct au monde divin. L'un de ces esprits est l'Amour d'*Eros*. C'est pourquoi l'Amour d'*Eros* n'a pas le statut de Dieu chez Platon. Dieu ne peut se confondre avec l'Amour qui est un esprit, inférieur aux dieux, bien que chaque esprit reproduise ce qu'il a contemplé chez les dieux³⁶. Maurice Corvez affirme néanmoins qu'il existe dans la mystique platonicienne un désir d'union avec la Beauté en soi – un Autre que soit qui relèverait du divin. En effet, il retient que « *Le besoin de l'âme religieuse de s'unir à un Etre digne d'amour trouve son accomplissement dans la religion platonicienne de la Beauté.* »³⁷ Platon estime que lorsque

³² Platon, *La République*, Livre V : « *Quant à ceux qui, promenant leurs regards sur la multitude des belles choses, n'aperçoivent pas le beau absolu et ne peuvent suivre celui qui voudrait les élever à cette contemplation, qui voient la multitude des choses justes, sans voir la justice même, et ainsi du reste, tous leurs jugements, dirons-nous, sont des opinions et non des connaissances.* »

³³ Platon, *Le Banquet*, 211c – 211e.

³⁴ Platon, *Le Banquet*, 204b : « *La sagesse est une des plus belles choses du monde, or l'Amour est amoureux de ce qui est beau, d'où il suit que l'Amour est amoureux de la sagesse, c'est-à-dire philosophe, et qu'à ce titre il tient le milieu entre sage et ignorant tout cela, par le fait de sa naissance* ».

³⁵ Ibid., 210e – 211a : « *Celui qui dans les mystères de l'amour s'est avancé jusqu'au point où nous en sommes par une contemplation progressive et bien conduite, parvenu au dernier degré de l'initiation, verra tout-à-coup apparaître à ses regards une beauté merveilleuse, celle, ô Socrate, qui est la fin de tous ses travaux précédents : beauté éternelle, non engendrée et non périssable, exempte de décadence comme d'accroissement, qui n'est point belle dans telle partie et laide dans telle autre, belle seulement en tel temps, dans tel lieu, dans tel rapport, belle pour ceux-ci, l'aide pour ceux-là; beauté qui n'a point de forme sensible, un visage, des mains, rien de corporel; qui n'est pas non plus telle pensée ni telle science particulière [...]* ».

³⁶ Ibid., 202d : « *Dieu ne se manifeste point immédiatement à l'homme, et c'est par l'intermédiaire des démons que les dieux commercent avec les hommes et leur parlent, soit pendant la veille soit pendant le sommeil. Celui qui est savant dans toutes ces choses est un homme démoniaque ou inspiré; et celui qui excelle dans le reste, dans les arts et métiers, est appelé manœuvre. Les démons sont en grand nombre, et de plusieurs sortes; et l'Amour est l'un d'eux.* »

³⁷ Maurice Corvez, *Le Dieu de Platon*. In: *Revue Philosophique de Louvain*. Troisième série, tome 65, n°85, 1967. p. 21. et par surcroît, « *La Beauté éternelle attire à une union amoureuse, où l'Etre est senti comme présent, union*

l'être s'approche de la Beauté, il s'approche du divin, s'éloigne de la laideur et « *éprouve du contentement, il se répand dans sa joie, il engendre, il produit.* »³⁸ Il est, dès lors, possible de soutenir que la mystique de l'amour chez Platon ne soit pas uniquement active, initiatique et gnostique mais aussi passive et réceptive : l'homme s'approche de la Beauté divine et la Beauté produit des effets heureux en l'homme. Cela rejoint sa théorie de la participation : toutes les beautés participent à la Beauté divine³⁹ et cette dernière se donne à ceux qui s'approchent.

Platon fait aussi un lien entre l'amour et le désir d'immortalité. L'amour consistant à « *vouloir posséder toujours le bon* », l'homme recherche alors l'immortalité dans l'amour⁴⁰. La mystique de l'amour vécue selon le chemin platonicien coïncide avec le désir d'immortalité. D'où il s'en suit que l'amour a un rapport certain avec le monde divin et l'immortalité, lesquels constituent l'achèvement de la quête de la vie du philosophe selon Platon.

B. Pourtant, la vie mystique et philosophique de Platon est une préparation au monde divin

Par son témoignage de vie et son courage, Socrate a montré le chemin de la voie philosophique à Platon. Son courage se montre essentiellement dans son absence de la peur de la mort et dans sa quiétude inébranlable avant sa mort malgré les regrets de ses amis parce que Socrate a une foi en l'autre monde où il pourra trouver « *d'autres dieux sages et bons, puis des hommes meilleurs que ceux d'ici* »⁴¹. Socrate, par la plume de Platon, évoque longuement le passage vers l'Au-delà et la théorie platonicienne de la réincarnation dans le *Phédon*.

Toute sa vie le philosophe cherche à s'approcher du Bien, à le toucher et à le rejoindre totalement à sa mort⁴². La philosophie n'a d'ailleurs pas d'autre objet que la recherche de la

ou rencontre qui dépasse la connaissance poétique, le terme de la recherche scientifique coïncidant avec le but où tend l'élan foncier de l'âme. »

³⁸ Platon, *Le Banquet*, 206c : « *il y a désaccord de tout ce qui est divin avec le laid ; il y a accord au contraire avec le beau. Ainsi la beauté est comme la déesse de la conception et comme celle de l'enfantement. C'est pourquoi, lorsque l'être fécond s'approche de la beauté, il éprouve du contentement, il se répand dans sa joie, il engendre, il produit.* »

³⁹ Platon, *Le Banquet*, 211b : « *beauté éternelle, non engendrée et non périssable, [...] de laquelle toutes les autres beautés participent, de manière cependant que leur naissance ou leur destruction ne lui apporte ni diminution ni accroissement ni le moindre changement.* »

⁴⁰ Ibid. 206e – 207a : « *Or, d'après ce que nous avons reconnu précédemment, il est nécessaire que le désir de l'immortalité s'attache à ce qui est bon, puisque l'amour consiste à vouloir posséder toujours le bon. D'où il résulte évidemment que l'immortalité est aussi l'objet de l'amour.* »

⁴¹ Platon, *Phédon*, 8 : « *si je ne croyais pas trouver dans l'autre monde, d'abord d'autres dieux sages et bons, puis des hommes meilleurs que ceux d'ici, j'aurais tort de n'être pas fâché de mourir.* »

⁴² Plotin, *Traité 38 (Enn. VI, 7 [38] 36,4-10)*, *Écrits de Plotin*, Introduction, traduction, commentaire et notes par P. Hadot, Paris 1988. : « *La connaissance ou le toucher du Bien est ce qu'il y a de plus haut. Et Platon dit que c'est « la plus haute science » (Rep. 505 a2), parce qu'il entend par science, non pas l'acte de regarder vers lui, mais l'acte d'apprendre quelque chose à son sujet, avant de le voir. Ce qui nous instruit à son sujet, ce sont donc les analogies, les négations, les connaissances des choses qui viennent de lui et certains échelons (Banquet 211c3). Mais ce qui nous conduit à lui, ce sont les purifications, les vertus, les mises en ordre intérieures, les élans pour atteindre le monde spirituel, pour s'y fixer, pour se rassasier de la nourriture qui s'y trouve.* »

mort, que de se préparer à mourir⁴³ et « *les vrais philosophes s'exercent à mourir et [...] sont de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort* »⁴⁴. La mort est pour Platon une délivrance qui permet à l'homme de connaître la vérité⁴⁵ et d'atteindre la sagesse. Les moyens pour une telle quête ne sont pas donnés à tous et le philosophe utilise particulièrement l'ascèse. Si « *la vérité est amie de la mesure* », le philosophe a « *un esprit plein de mesure et de grâce, que sa pente naturelle porte à la contemplation de l'essence des choses* »⁴⁶. La philosophie est une catharsis, une purification des passions qui délie l'âme de tout attachement au monde terrestre⁴⁷. Le philosophe ne s'occupe pas des choses matérielles, des plaisirs matériels et éphémères. La mort du philosophe est une vie sans les jouissances corporelles. C'est précisément là où le dualisme platonicien est fort puisque l'âme, jusque-là prisonnière du corps, en est délivrée à sa mort. La philosophie n'est pas autre chose que d'exercer son âme à se séparer de son corps⁴⁸. C'est la raison pour laquelle, pour Platon, le but de la vie philosophique est le salut de l'âme. C'est pour entrer pleinement dans le commerce « *divin, pur et simple* », que les amis du savoir – les philosophes – sont « *tempérants et courageux* »⁴⁹. Le but de la philosophie est, d'une certaine manière, d'être « *divinisé* », d'habiter avec les dieux⁵⁰ et ainsi être délivré totalement des malheurs humains. Et pour entrer dans le commerce des dieux, il faut être vertueux. En conséquence, la mystique platonicienne est indéniablement liée à une vie conforme à la morale, c'est-à-dire éloignée d'un mode de vie centré sur l'assouvissement des passions du corps. L'enjeu est de taille parce qu'il conduit l'âme à échapper au tourment de l'Hadès et à rejoindre au mieux un monde divin et une tranquillité.

En reprenant la théorie de la réminiscence développée dans le *Ménon*, selon laquelle « *apprendre n'est pas autre chose que se ressouvenir* », Platon soutient l'idée que l'âme aurait appris avant de s'unir au corps dans d'autres vies et c'est la raison pour laquelle, elle est immortelle⁵¹. Elle a donc connu le Beau en soi, le Bon en soi, le Juste et le Saint ou tout ce qui est marqué du « *sceau de l'absolu* » parce qu'elle avait connaissance de ces notions avant sa descente dans un corps⁵². Platon en opposant deux espèces d'êtres à savoir l'une visible et

⁴³ Platon, *Phédon*, 9 : « *Il semble bien que le vulgaire ne se doute pas qu'en s'occupant de philosophie comme il convient, on ne fait pas autre chose que de rechercher la mort et l'état qui la suit.* »

⁴⁴ Ibid., 12.

⁴⁵ Ibid., 60 : « *Il semble que la mort est un raccourci qui nous mène au but, puisque, tant que nous aurons le corps associé à la raison dans notre recherche et que notre âme sera contaminée par un tel mal, nous n'atteindrons jamais complètement ce que nous désirons et nous disons que l'objet de nos désirs, c'est la vérité.* »

⁴⁶ Platon, *La République*, 6.

⁴⁷ Platon, *Phédon*, 13 : « *Si on les sépare de la sagesse et si on les échange les unes contre les autres, une telle vertu n'est plus qu'un trompe-l'œil, qui ne convient en réalité qu'à des esclaves et qui n'a rien de sain ni de vrai. La vérité est en fait une purification de toutes ces passions, et la tempérance, la justice, le courage et la sagesse elle-même sont une espèce de purification.* »

⁴⁸ Ibid., 12 : « *Mais délivrer l'âme, n'est-ce pas, selon nous, à ce but que les vrais philosophes, et eux seuls, aspirent ardemment et constamment, et n'est-ce pas justement à cet affranchissement et à cette séparation de l'âme et du corps que s'exercent les philosophes ?* »

⁴⁹ Ibid., 23.

⁵⁰ Ibid., 13 : « *celui qui a été purifié et initié, dès son arrivée là-bas, habitera avec les dieux.* »

⁵¹ Ibid., 63 : « *s'il est vrai, comme tu le dis souvent, que, pour nous, apprendre n'est pas autre chose que se ressouvenir, c'est une nouvelle preuve que nous devons forcément avoir appris dans un temps antérieur ce que nous nous rappelons à présent. Et cela serait impossible si notre âme n'avait pas existé quelque part avant de s'unir à notre forme humaine. Aussi peut-on conclure de là que l'âme est immortelle.* »

⁵² Ibid., 20 : « *Conséquemment, si nous avons acquis cette connaissance avant de naître et si nous sommes nés avec elle, nous connaissions donc aussi avant de naître et en naissant non seulement l'égalité, le grand et le petit, mais encore toutes les notions de même nature ; car ce que nous disons ici ne s'applique pas plus à l'égalité qu'au*

contingente et l'autre invisible et permanente, montre que sa vision de la quête mystique est une recherche de l'invisible⁵³. Or, l'âme navigue entre ce monde visible et invisible. Ainsi, lorsqu'elle est soumise aux passions du corps, elle n'obtient aucune stabilité alors que si elle « *examine quelque chose seule et par elle-même, elle se porte là-bas vers les choses pures, éternelles, immortelles, immuables, et, comme elle est apparentée avec elles, elle se tient toujours avec elles, tant qu'elle est seule avec elle-même et qu'elle n'en est pas empêchée ; dès lors elle cesse de s'égarer et, en relation avec ces choses, elle reste toujours immuablement la même, à cause de son contact avec elles, et cet état de l'âme est ce qu'on appelle pensée.* »⁵⁴ La pensée pour Platon est une action très profonde de l'homme : il ne s'agit pas de simples réflexions humaines mais d'une intense contemplation des choses en soi par l'âme. La mystique platonicienne soutient que l'âme est en combat avec le corps ; la question est de savoir qui l'emportera dans ce duel entre le divin et le mortel puisqu'« *il est évident [...] que l'âme ressemble à ce qui est divin et le corps à ce qui est mortel* »⁵⁵.

Parce que l'âme est immortelle et que l'homme peut découvrir par soi-même « *la vérité sur chaque chose* » par la réminiscence, il faut prendre soin de son âme durant la vie terrestre⁵⁶. L'âme se doit de fuir son corps et de se recueillir en elle-même par un continuel exercice et c'est là la vraie philosophie⁵⁷ celle où l'homme ne se concentre que sur l'invisible. La vie d'aujourd'hui n'est que le reflet de celle d'après, elle conditionne celle d'après. C'est pourquoi une « *âme impure* » à la mort, qui s'est souillée par le corps et qui a fait le mal, sera enchaînée par les éléments corporels et finira par errer seule dans l'au-delà⁵⁸, conformément au jugement rendu sur la moralité sa vie terrestre dans un corps⁵⁹. Cela ressemble d'ailleurs à la notion chrétienne de l'enfer même si elle omet l'existence d'une quelconque grâce divine et qu'elle s'inscrit dans une logique de réincarnation. La réincarnation d'une âme souillée se fera selon Platon dans un corps moins parfait, par exemple celui d'un animal⁶⁰. Au contraire, une âme qui a vécu conformément à l'idéal philosophique platonicien « *s'en va vers ce qui est semblable à elle, vers ce qui est invisible, divin, immortel et sage, et quand elle y est arrivée, elle est heureuse, délivrée de l'erreur, de la folie, des craintes, des amours sauvages et de tous les autres maux de l'humanité, et, comme on le dit des initiés, elle passe véritablement avec les*

beau en soi, au bon en soi, au juste, au saint et, je le répète, à tout ce que nous marquons du sceau de l'absolu, soit dans les questions, soit dans les réponses que suscite la discussion, de sorte qu'il faut nécessairement que nous ayons pris connaissance de toutes ces notions avant notre naissance. »

⁵³ Ibid., 26 : « *Maintenant veux-tu, continua Socrate, que nous posions deux espèces d'êtres, l'une visible, l'autre invisible ? – Posons, dit-il. – Et que l'invisible est toujours le même, et le visible jamais ?* »

⁵⁴ Ibid., 27.

⁵⁵ Ibid., 28.

⁵⁶ Ibid., 57 : « *si l'âme est immortelle, il faut en prendre soin, non seulement pour le temps que dure ce que nous appelons vivre, mais pour tout le temps à venir, et il semble à présent qu'on s'expose à un terrible danger, si on la néglige.* »

⁵⁷ Ibid. : 29.

⁵⁸ Ibid. : « *l'âme impure et qui a fait le mal, qui a commis des meurtres injustes ou d'autres crimes du même genre, frères de ceux-là et tels qu'en commettent les âmes de même famille qu'elle, voit tout le monde la fuir et se détourner d'elle ; personne ne veut ni l'accompagner ni la guider ; elle erre seule, en proie à un grand embarras, jusqu'à ce que certains temps soient écoulés, après lesquels la nécessité l'entraîne dans le séjour qui lui convient. Au contraire, celle qui a vécu toute sa vie dans la pureté et la tempérance et qui a eu le bonheur d'être accompagnée et guidée par les dieux a trouvé tout de suite la résidence qui lui est réservée.* »

⁵⁹ Ibid., 62.

⁶⁰ Ibid., 31.

dieux le reste de son existence. »⁶¹ Il faut être philosophe pour « *entrer dans la race des dieux* », « *ce droit n'appartient qu'à l'ami du savoir* » et c'est pourquoi les philosophes « *se gardent de toutes les passions du corps, leur résistent et ne s'y abandonnent pas* »⁶². Le salut de Platon n'est donné qu'aux philosophes : c'est un salut conditionné, enfermé et cathartique. Cette philosophie nécessite une initiation comme vu dans les développements sur les Idées et le Beau.

Dans le *Phédon*, Platon va faire utiliser une comparaison, dont la portée ressemble à celle de l'allégorie de la caverne de la *République*, pour montrer la faiblesse et l'illusion humaine. Les hommes pensent que le ciel visible est le plus haut point d'élévation pour eux et ils croient habiter au sommet de l'existence. Mais si l'homme avait la force de s'envoler plus haut que le ciel visible, il verrait le « *véritable ciel, la vraie lumière et la véritable terre* »⁶³. La philosophie est ce moyen qui permet de délier l'âme de toute passion et plaisir éphémère pour contempler à l'aide de la raison, « *ce qui est vrai, divin et ne relève pas de l'opinion* »⁶⁴. Et l'enjeu n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'être dans des « *demeures plus belles que les autres* »⁶⁵ et comme le conclut Platon « *le prix est beau et l'espérance et grande* » ce qui « *nous oblige à tout faire pour acquérir la vertu et la sagesse pendant cette vie* »⁶⁶.

Conclusion :

La mystique platonicienne peut donc aider l'homme dans sa quête spirituelle en l'incitant à se tourner vers la vérité et à abandonner les illusions. Elle invite à rechercher la sagesse philosophique obtenue par une vie ascétique dans le but de rejoindre le monde divin à la mort ou d'être réincarné dans une vie meilleure et surtout afin d'éviter les tourments de l'Hadès auxquels conduirait une vie moralement mauvaise. Elle mêle une mystique de la connaissance et une mystique de l'amour où l'une et l'autre ne sont point en opposition. Elle est à la fois active puisque l'action de l'homme est importante dans cette quête mais elle est aussi passive puisque l'homme reçoit de ce qu'il contemple – le Beau, le Bien, le Vrai et règle son âme sur ceux-là. Platon l'affirme d'ailleurs au Livre IX de la *République* de la manière suivante : « *Du moins peut-être en est-il au ciel un modèle pour quiconque veut le contempler, et régler sur lui son âme.* »⁶⁷ C'est donc par la contemplation du ciel que l'homme doit régler sa vie. Toute l'œuvre de Platon consiste en la transmission de cette attitude philosophico-mystique afin d'aider les hommes à vivre divinement. Néanmoins, la mystique de Platon nie

⁶¹ Ibid, 29

⁶² Ibid, 32.

⁶³ Ibid, 58 : « *Confinés dans un creux de la terre, nous croyons en habiter le haut, nous prenons l'air pour le ciel et nous croyons que c'est le véritable ciel où les astres se meuvent. C'est bien là notre état : notre faiblesse et notre lenteur nous empêchent de nous élever à la limite de l'air ; car si quelqu'un pouvait arriver en haut de l'air, ou s'y envoler sur des ailes, il serait comme les poissons de chez nous qui, en levant la tête hors de la mer, voient notre monde ; il pourrait lui aussi, en levant la tête, se donner le spectacle du monde supérieur ; et si la nature lui avait donné la force de soutenir cette contemplation, il reconnaîtrait que c'est là le véritable ciel, la vraie lumière et la véritable terre.* »

⁶⁴ Ibid, 34.

⁶⁵ Platon, *Phédon*, 62.

⁶⁶ Ibid, 63.

⁶⁷ Platon, *La République*, Livre IX, 592a.

l'importance du corps et de la sensibilité trompeuse là où Aristote réhabilitera le corps d'une façon plus équilibrée. Sa mystique peut être perçue comme étant exagérément volontariste puisque c'est le philosophe, par son action de penser, qui rejoint le monde des Idées pures et que l'élévation mystique n'est pas un don de Dieu comme cela peut être le cas dans la mystique chrétienne. Cette mystique ne peut être rattachée aux mystiques des religions monothéistes puisque le Dieu de Platon ne correspond pas au Dieu personnel, relationnel et révélé des religions monothéistes⁶⁸. La mystique de Platon peut cependant, par sa profondeur, aider l'homme dans sa recherche existentielle même si elle n'est peut-être pas suffisante pour le combler.

Bibliographie

Platon, *Apologie de Socrate*.

Platon, *La République*.

Platon, *Le Banquet*.

Platon, *Phédon*.

Platon, *Les Lois*.

Platon, *Criton*.

Platon, *Philèbe*.

Platon, *Phèdre*.

Simone Weil, *La source grecque*, 1969, Paris, Gallimard, coll. « Espoir », p. 79-80.

A. Ravier, *La mystique et les mystiques*, DDB, Paris, 1965 ; préface d'Henri de Lubac, p. 7-39, repris dans *Théologies d'occasion*, DDB, 1984, p. 37-76.

Ysabel de Andia. « Philosophie et mystique », *Le Philosophoire*, vol. 49, no. 1, 2018, pp. 11-41.

David Engels, « Dieu est la vraie mesure de toute chose... ». *Platon et le culte grec traditionnel*, *Revue de l'histoire et des religions*, p. 547 - 581

U. von Wilamowitz-Moellendorff, *Platon, Sein Leben* [n. 1], p. 549–550.

Maurice Corvez, *Le Dieu de Platon*. In: *Revue Philosophique de Louvain*. Troisième série, tome 65, n°85, 1967. p. 5-35.

⁶⁸ Maurice Corvez, *Le Dieu de Platon*. In: *Revue Philosophique de Louvain*. Troisième série, tome 65, n°85, 1967. p. 35 : « La conclusion de notre enquête est donc négative. Le platonisme ne débouche pas sur Dieu. La voie de l'essence pure ne conduit pas à lui. Considérer l'univers comme une vaste famille d'essences, c'est se condamner à ne pas atteindre l'être réel, ni au niveau de la vie quotidienne, ni au sommet de la spéculation. »